

密实型低噪声路面动态模量的超声波法研究

许雪莹¹, 曹卫东², 董旭峰¹, 葛剑敏¹, 王佐民¹

(1.同济大学 声学所, 上海 200092; 2.山东大学 土建与水利学院, 济南 250061)

摘要: 配制了传统的沥青混凝土(AC)、碎石沥青玛蹄脂(SMA)、不同橡胶粉掺量的骨架密实型低噪声路面等3类5个配比的沥青路面,采用超声波法测量了各类沥青路面的动态模量。并且分析了橡胶粉掺量对密实型低噪声路面动态模量的影响,初步得出了以橡胶粉含量为3%的密实型路面的减振降噪效果最好的结论。

关键词: 动态模量; 超声波; 骨架密实结构;

中图分类号: TB 533.2

文献标识码: A

Study on dynamic modulus of dense structure and low noise pavement by ultrasound method

XU Xue-ying¹, Cao Wei-dong², Dong Xu-feng¹, Ge Jian-min¹, Wang Zuo-min¹

(1. Institute of Acoustics, Tongji University, Shanghai 200092, China;

2. School of civil Engineering, Shandong University, Jinan 250061, China)

Abstract Three classes of asphalt mixtures were tested, namely, ordinary asphalt concrete, SMA, framework dense structure and low noise pavement with different percentage composition of rubber powder. The total mix was 5. Ultrasound method was employed to measure the dynamic modulus of these pavements. By comparing differences between different kinds of pavement, the effect of rubber powder on dynamic modulus was analyzed, and the conclusion that SMA with rubber power(3%) was the best material to reduce vibration and noise.

Key words: dynamic modulus; Ultrasound method; framework dense structure

引言

进入21世纪以来,道路噪声问题引起了越来越多的社会关注。上海、北京等几个特大城市都将降低城市噪声作为提高城市品味的手段,纷纷启动相关研究项目,使低噪声路面迎来了难得的发展机遇。目前已知的有降噪效果的沥青路面有^[1-3]:多孔性沥青路面、橡胶沥青路面、SMA路面、超薄沥青混凝土路面及多孔弹性路面等。骨架密实型低噪声沥青路面是一种新型的路面,在沥青混合料中按一定的工艺、剂量掺加废旧橡胶颗粒(由废旧轮胎磨制而成),集料的级配参考SMA的配比特性,空隙率设计为3%~5%。经在试验路上的测试,可比普通路面降噪2~3分贝。目前国内外对该路面的降噪机理的研究基本上还是空白。本文主要从动态模量参数入手,测量和比较了传统AC路面,SMA路面,以及加入不同橡胶粉配比的密实型路面的动态模量的差异,为今后该路面降噪机理的研究做一些基础性的探索。

路面材料动态模量的概念最初是由美国的 Seetet.al 于 1962 年提出的,到目前为止已有 40 多年的时间。动态模量测试方法有室内和室外两类^[4],室内外测试动态模量的方法,仪器不同,所得的物理力学涵义及数值亦不同。室内法主要包括:重复加载法,超声波法,敲击振动法以及共振法等几种形式。从实验设备,实验操作的难易程度,以及所需时间和试件的可重复利用性上讲,超声波法都有着明显的优势。

1 基本原理

超声波测定弹性模量是建立在弹性体的波动理论上^[5]。本试验采用超声纵波，下面定量的分析两种不同介质中纵波的波动方程。

1.1 无限弹性介质波动方程

均质各向同性的无限介质沿 x、y、z 方向的运动方程为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} = \rho \frac{\partial^2 u_x}{\partial t^2} \\ \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} = \rho \frac{\partial^2 u_y}{\partial t^2} \\ \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} = \rho \frac{\partial^2 u_z}{\partial t^2} \end{array} \right.$$

将相应的几何方程和物理方程代入运动方程可得

$$\left\{ \begin{array}{l} (\lambda + G) \frac{\partial \bar{\varepsilon}}{\partial x} + G \nabla^2 u_x = \rho \frac{\partial^2 u_x}{\partial t^2} \\ (\lambda + G) \frac{\partial \bar{\varepsilon}}{\partial y} + G \nabla^2 u_y = \rho \frac{\partial^2 u_y}{\partial t^2} \\ (\lambda + G) \frac{\partial \bar{\varepsilon}}{\partial z} + G \nabla^2 u_z = \rho \frac{\partial^2 u_z}{\partial t^2} \end{array} \right.$$

上述方程有两个解，一为纵波，一为横波。这里只考虑纵波的情，则纵波波速为：

$$v_p = \sqrt{\frac{(\lambda + 2G)}{\rho}} = \sqrt{\frac{E(1 - \mu)}{\rho(1 + \mu)(1 - 2\mu)}} \quad (1)$$

上式表明，无限介质中纵波沿各 x、y、z 方向的波速相等。

1.2 有限弹性杆件波动方程

弹性杆件中可以产生三类独立的波运动：纵波、扭转波和弯曲波。这里分析纵波波动方程^[5]

弹性杆件的纵向运动方程为：

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

杆长 x 方向上的应变为，则 $\sigma_x = E \frac{\partial u}{\partial x}$ ， $\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} = E \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 。代入上式可得到弹性杆件沿杆长

方向的一维波动方程：

$$E \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

则纵波沿杆长方向的速度为

$$v_p' = \sqrt{\frac{E'}{\rho}} \quad (2)$$

对比无限弹性介质和杆件中的波动方程可知,与无限介质中压缩波相关联的质点运动和与杆件中压缩波相关联的质点运动相同,但是波的传播速度不同。公式(1)和(2)都可以作为超声测定材料弹性模量的理论公式,即:

$$\text{无限介质: } E = \frac{\rho(1+\mu)(1-2\mu)}{1-\mu} v^2 \quad (3)$$

$$\text{有限杆件: } E' = \rho v^2 \quad (4)$$

有研究表明,试件尺寸对超声波速的影响主要表现在试件横向尺寸与超声波波长的相对大小上。一般只要时间横向尺寸 $d > 2\lambda$, 则超声波在该试件中的传播速度与在无限大介质中的速度相当。只有当 $d > 0.2\lambda$ 时, 超声波的速度才与杆件中的速度相当。

2 实验装置与步骤

实验设备由以下几部分组成: BCL-2 型超声波检测仪、汕头 100k-P40F 超声换能器, 便携式 Tektronix TDS1002 型示波器。实验装置见图 1。本实验所用换能器为超声纵波换能器, 在其表面涂上黄油作为耦合剂, 其目的是使换能器和试件接触良好, 以保证声波能够正常地传递。换能器的布置可以从图 1 中看出, 试件尺寸为 $30\text{cm} \times 26\text{cm} \times 5\text{cm}$, 换能器在试件宽度方向中间位置选取相邻的三个位置进行测量。

在图 2 中可以清晰的看出触发脉冲和首波的位置, 测出声波传播的时间 t , 然后取三次的平均值。其中时间的读数已经扣除因为探头, 电缆, 仪器引起的电延时。被测试件长度 L 可以通过游标卡尺测量, 由此可得试件中声速 C 为:

$$C = L/t \quad (5)$$

被测试件的动态模量的计算公式为:

$$E_d = \rho C^2 / K \quad (6)$$

其中, $K = \frac{1-\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)}$ 。根据经验值, 沥青路面的泊松比一般取 0.35, 可以计算出 K 值

为 1.605;

图 1 超声试验装置图

图 2 采集的原始信号

为了验证超声实验结果的有效性，同时也采用材料试验机 MTS810 做了对比实验，试件尺寸为 $\phi 10 \times 10\text{cm}$ ，测试温度为 20°C ，对试件施加半正弦连续荷载，最大轴向应力为 0.7Mpa ，加载频率为 1Hz 、 10Hz 、 16Hz 三种，采集最后 5 个波形的荷载及变形曲线，记录并计算试件轴向可恢复变形、动态模量及相位角。

图 3 MTS 测试系统

3 实验结果及分析

实验中共测试了传统的 AC 路面，SMA 路面，以及橡胶粉含量不同的密实型低噪声路面，其含量从 $1\% \sim 3\%$ ，共 5 种不同路面。实验结果见表 1，表 2。

表 1 不同配比的路面的动态模量（超声法）

型号	时间 $\times 10^{-6}/\text{s}$	距离/m	密度/ (Kg/m^3)	动态模量/ MPa
AC	72.3	0.2611	2477	20052.0
SMA	78.7	0.2639	2421	16946.5
1%	80.2	0.2673	2409	16672.9
2%	80.6	0.2660	2340	15879.4
3%	84.3	0.2646	2290	14067.9

表 2 MTS 测量不同频率下的动态模量和相位角(常温 20°C ， 0.7MPa)

型号	1Hz		10Hz		16Hz	
	动态模量 (Mpa)	相位角/ $^\circ$	动态模量 (Mpa)	相位角/ $^\circ$	动态模量 (Mpa)	相位角/ $^\circ$
AC	952	14.30	1003	8.79	1030.7	5.63
SMA	813.2	14.30	956.6	10.54	1008.1	8.40
1%	895.3	16.09	946.3	12.30	981	11.25
2%	800.1	17.87	892.8	14.07	952.3	13.52
3%	787	21.44	887	19.21	932	16.87

测试结果表明：

- (1) 与传统的 AC 路面相比，SMA 路面和参照了 SMA 配比并掺入了橡胶粉的密实型低噪声路面的动态模量明显降低。

- (2) 橡胶粉的掺量和动态模量之间呈线性关系, 超声法和 MTS 试验机所测试的结果完全一致。
- (3) 密实型低噪声路面的动模量随着橡胶粉掺的增加而减小, 相位角随着橡胶粉掺的增加而增大, 掺加橡胶粉含量为 3% 的密实型路面模量最小, 相位角最大, 理论减振降噪效果最好。

4 结论

综合以上的实验研究, 对于 AC、SMA、不同橡胶粉含量的密实型低噪声路面, 得出:

- (1) 动态模量方面: AC 路面大于 SMA 路面, SMA 路面大于密实型低噪声路面。
- (2) 密实型低噪声路面的动态模量随橡胶粉掺量的增加而减小, 延迟相位角随着橡胶粉掺量的增加而增大, 橡胶粉含量为 3% 的密实型路面可以作为理想的减振降噪路面。
- (3) 在衰减系数方面, 由振动衰减曲线判断, 3% 的相比其他几种不同的橡胶粉产量, 其振动衰减更快, 阻尼比相对更大。

柯国军等^[6] 也利用自由振动法对混凝土中橡胶粉含量对弹性模量的影响也做了研究, 其模量也随着橡胶粉含量的增加而减小, 说明本文的实验方法和结论还是比较可靠的。

参考文献

- [1] 伍石生. 比利时多孔沥青路面十年使用经验[J]. 国外公路, 1999. 19(6), 21-24.
- [2] 吕伟民, 王佐民. 多孔性沥青路面声学特性的研究[J]. 石油沥青, 1995. 9(3), 7-10.
- [3] G.L.Kennepohl and J.K.Davidson.Introduction of Stone Mastic Asphalt (SMA) in Ontario. AAPT, Michigan, 1992. 517-534.
- [4] 王旭东, 沙爱民, 许志鸿. 沥青路面材料动力特性与动态参数[M]. 人民交通出版社, 2002.
- [5] 杜功焕, 朱哲民, 龚秀芬. 声学基础[M]. 南京大学出版社, 2001.3
- [6] 柯国军, 郭长青, 胡绍全等. 混凝土阻尼比研究[J]. 建筑材料学报, 2004.7(1), 35-40.